

PSIXOLINGVISTIK MODELAR DOIRASIDA AGRAMMATIZMNING NAZARIY ASOSLARI

Nazarova Sabrina

NamDU 3-kurs talabasi,

Email: nazarovasabrina046@gmail.com

Umidjon Qo'ziyev

Ilmiy rahbar: PhD., dots.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17097013>

Annotatsiya: Ushbu maqolada agrammatizm nutq buzilishining psixolingvistik modellar asosida tahlili yoritilgan. Agrammatizm, ayniqsa, Broka afaziyasi bilan bog'liq bo'lib, sintaktik va morfologik jarayonlarning buzilishi sifatida izohlanadi. Maqolada klassik model, Levelt, Garrett modellar hamda konneksionistik yondashuvlar doirasida agrammatizmning tushuntirilishi yoritiladi.

Tayanch so'z va birikmalar: agrammatizm, psixolingvistik model, Broka afaziyasi, Levelt modeli, Garrett modeli, konneksionistik yondashuv.

Annotation: This article analyzes speech disorder known as agrammatism based on psycholinguistic models. Agrammatism is particularly associated with Broca's aphasia and is interpreted as a disruption of syntactic and morphological processes. The article discusses the explanation of agrammatism within the framework of classical, Levelt, and Garrett models, as well as connectionist approaches.

Key words and phrases: agrammatism, psycholinguistic model, Broca's aphasia, Levelt model, Garrett model, connectionist approach.

Аннотация: В данной статье анализируется речевое расстройство — аграмматизм — с точки зрения психолингвистических моделей. Аграмматизм особенно связан с афазией Брока и рассматривается как нарушение синтаксических и морфологических процессов. В статье рассматриваются классическая модель, модели Левелта и Гарретта, а также коннексионистские подходы к объяснению аграмматизма.

Ключевые слова и выражения: аграмматизм, психолингвистическая модель, афазия Брока, модель Левелта, модель Гарретта, коннексионистский подход.

Agrammatizm – bu nutq ishlab chiqarishda kuzatiladigan grammatik buzilish bo'lib, u ko'pincha Broka afaziyasi bilan birga namoyon bo'ladi. Ushbu holatda bemorlar so'z tartibini, affikslarni va yordamchi so'zlarni noto'g'ri qo'llaydi yoki ularni umuman ishlatmaydi. Agrammatizmni ilmiy asosda tushuntirish uchun turli psixolingvistik modellar ishlab chiqilgan bo'lib, ular til ishlab chiqarishning turli bosqichlarida yuzaga keladigan buzilishlarni o'rganishga imkon beradi.

Quyidagi asosiy psixolingvistik modellarni ko'rib chiqamiz:

1. **Klassik psixolingvistik model.** Ushbu model agrammatizmni sintaktik va morfologik jarayonlardagi buzilishlar orqali izohlanadi. Bu modelga ko'ra, til ishlab chiqarish jarayoni ketma-ket bosqichlarda amalga oshadi va ushbu bosqichlardagi buzilishlar agrammatizmga olib keladi.

Asosiy belgilari:

- So'z tanlashdagi qiyinchiliklari;
- Sintaktik strukturani shakllantirishdagi buzilishlar;

- Morfologik affikslarning noto'g'ri qo'llanishi yoki tushib qolishi.

Bu model agrammatizmni umumiy grammatik ishlov berishning yetarli darajada amalga oshmasligi bilan izohlaydi.

2. **Levelt Modeli.** Levelt (1989) tomonidan ishlab chiqilgan nutq ishlab chiqarish modeli uch asosiy bosqichni o'z ichiga oladi:

- kontseptual bosqich – gap mazmuni shakllanadi;
- grammatika bosqichi – gapning sintaktik va morfologik tarkibi tuziladi;
- Fonologik bosqich – tovush shaklida rejalashtirish amalga oshiriladi.

Agrammatizm aynan grammatika bosqichidagi buzilish bilan bog'liq. Bu bosqichdagi nuqsonlar natijasida bemorlar:

- to'liq grammatik tuzilmani hosil qila olmaydi;
- so'zlar o'rtasidagi grammatik bog'liqlikni yo'qotadi;
- affiks va yordamchi so'zlarni noto'g'ri ishlatadi yoki umuman qo'llamaydi.¹

3. **Garrett Modeli.** Bu modeli (1980) nutq ishlab chiqarishni ketma-ket bosqichlardan iborat tizim sifatida tasvirlaydi. U sintaktik, morfologik va fonologik jarayonlar ketma-ket ishlov berish asosida amalga oshishini ta'kidlaydi. Agrammatizmدا sintaktik va morfologik bosqichlarda buzilishlar asosiy muammo hisoblanadi.

Agrammatizmدا kuzatiladigan belgilar:

- so'zlarning noto'g'ri joylashuvi ;
- affikslarning tushib qolishi;
- gap strukturasi to'liq hosil qila olmaslik.²

4. **Konneksionistik yondashuvlar.** Konneksionistik modellar inson miyasidagi neyron tarmoqlar asosida nutq ishlash chiqarishni izohlaydi. Ushbu modelda til jarayonlari sun'iy neyronlar tarmog'ida yuzaga keluvchi signallar asosida amalga oshiriladi.

Agrammatizmدا quyidagi holatlar kuzatiladi:

- neyron tarmoqdagi zaif aloqalar so'z tanlash va sintaktik tuzilmalarni buzadi;
- tizimning umumiy zaiflashuvi natijasida bemor faqat sodda gap tuzilmalarini ishlata oladi;
- affikslar va murakkab strukturalar e'tibordan chetda qoladi.³

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, psixolingvistik modellar agrammatizmni tushuntirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi va ushbu modellar orqali izohlanishi bu holatning murakkab va ko'p bosqichli ekanligini ko'rsatadi. Har bir model agrammatizmga o'ziga xos yondashuvni taklif etadi: klassik model umumiy grammatik ishlov berishdagi zaiflikni, Levelt modeli grammatik bosqichdagi buzilishni, Garrett modeli esa ketma-ket bosqichlardagi noaniqliklarni ta'kidlaydi. Konneksionistik yondashuv esa neyron tarmoqlarning zaifligi asosida Grammatik buzilishlarni izohlaydi. Bu modellarning har biri agrammatizmni chuqur o'rganish va samarali rehabilitatsiya usullarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

¹ Levelt W.J. Speaking: From intention to Articulation. AQSH – MIT Press: 1989, 566 b.

² Garrett M.F. Levels of processing in sentence production. AQSH – Academic Press: 1980

³ Dell G.S. Stages of lexical access in language production. AQSH – Psychological Review: 1992.

References:

1. Mary-Louise Kean. Agrammatism. New York – Academic Press: 1985.
2. Levelt W.J. Speaking: From intention to Articulation. AQSH – MIT Press: 1989, 566 b.
3. Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum, A. J. Hudspeth. Principles of Neural Science. AQSH – McGraw-Hill Education: 2013.
4. Garrett M.F. Levels of processing in sentence production. AQSH – Academic Press: 1980
5. Dell G.S. Stages of lexical access in language production. AQSH – Psychological Review: 1992.
6. Mark F. Bear, Barry W. Connors, Michael A. Paradiso. Neuroscience: Exploring the Brain. AQSH – Jones & Bartlett Learning: 2020, 975 b.
7. Michael S. Gazzaniga. The Cognitive Neurosciences. AQSH – MIT Press: 2018.
8. David Ludden. Foundations of Psycholinguistics. AQSH – Oxford University Press, 2015, 500 b.
9. Lise Menn. Psycholinguistics: Introduction and Applications. AQSH – Plural Publishing: 2017, 400 b.
10. David W. Carroll. The Psychology of Language. AQSH – Cengage Learning: 2013, 512 b.
11. Lise Menn, Loraine K. Obler. Agrammatic Aphasia: A Cross-Language Narrative Sourcebook. Netherlands – John Benjamins Publishing: 1990, 620 b.
12. Yosef Grodzinsky. Agrammatism. Germany – Springer: 1990. 288 b.
13. Leonard L. LaPointe. Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders. AQSH – Thieme: 2012, 312 b.